

КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ТАФАККУРИНИ АКТИВЛАШТИРИШ

Мингбоев Абдуворис Юзбоевич

*Хужанд давлат университети
умумий психология кафедраси доценти.*

Аннотация. Статья посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам развития системы начального образования, процесса обучения и активизации мышления учащихся младшего школьного возраста.

Активизация мышления младшего школьника должна осуществляться не только на уроках, но и в его повседневном трудовом процессе, в таких, как игры и развлечения.

Активизировать мышление первоклассников – значит активизировать процесс обучения. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, которые характеризуют наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являются основой для их преобразования на следующем возрастном этапе.

В своей статье автор показывает, что семилетний ребенок, пришедший в школу, не может полностью усвоить знания, просто зазубрив их. Для этого ребенку необходимо мыслить самостоятельно.

Автор определил и утверждает:

1. Что активизация мышления первоклассников является, по сути, основной задачей педагога и зависит от качества воспринимаемого материала, его содержания, сложности и легкости.

2. Если воспринимаемый предмет соответствует возрастным возможностям и закономерности интересны ребенку, его мышление быстро активизируется и долго не потеряет своей силы. В результате ребенок учится мыслить самостоятельно.

3. Активизация мышления первоклассников развивается на основе вопросов. Поэтому вопросы, которые следует задать ребенку, должны соответствовать его возрасту и быть интересными для него.

Ключевые слова: мышление, активизация, младший школьный возраст, учебная деятельность, обучение, процесс урока, сензитивность, анализ, синтез, обобщение, восприятие, деятельность учителя.

Annotation. The article is devoted to current issues of development of the primary education system, the learning process and the activation of the thinking of primary school students.

Activation of the thinking of a junior schoolchild should be carried out not only in lessons, but also in his daily work process, such as games and entertainment.

Activating the thinking of first-graders means activating the learning process. Within the framework of educational activities, psychological new formations are formed that characterize the most significant achievements in the development of primary schoolchildren and are the basis for their transformation at the next age stage.

In his article, the author shows that a seven-year-old child who comes to school cannot fully absorb knowledge by simply memorizing it. To do this, the child needs to think independently.

The author has defined and states:

1. That activating the thinking of first-graders is, in fact, the main task of the teacher and depends on the quality of the perceived material, its content, complexity and ease.

2. If the perceived object corresponds to age-related capabilities and the patterns are interesting to the child, his thinking is quickly activated and will not lose its strength for a long time. As a result, the child learns to think independently.

3. Activation of first-graders' thinking develops on the basis of questions. Therefore, the questions you should ask your child should be age-appropriate and interesting to him.

Keywords: thinking, activation, primary school age, educational activity, teaching, lesson process, sensitivity, analysis, synthesis, generalization, perception, teacher activity.

Таълим жараёни бошқа фаолият турлари каби ихтиёрий активлиликни маълум даражада ривожланган бўлишини талаб қилади. Бу активлилик ҳаммадан аввал ихтиёрий диққат, ихтиёрий идрок, ихтиёрий хотира ва ихтиёрий тафаккур процессида пайдо бўлади. Шунинг учун ҳам бу процессларни активлаштириш дарсинг асосий мағзини ташкил қилади. Биз қуйида кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларини дарс жараёнида ихтиёрий тафаккурнинг активлаштириш процесларига қисман тўхталиб ўтамиз.

Бола теварак-атрофдаги воқеликнинг белги, аломати ва хусусиятларини, уларнинг хоссаларини, қонуниятларини ва ўзаро боғланишларини билиш фаолиятида ва таълим жараёнида тушуна боради, фикр юритиш фаолиятида эса ҳам миқдор, ҳам сифат ўзгариши юзага келади.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар тафаккурининг ривожланишини рус олими Л.С. Виготский тушунчаларнинг шакилланиши ҳамда нутқнинг

ўсиши билан узвий боғлиқ ҳолда ўрганади. Л.С. Виготский психология фанига инсон камолотининг «энг яқин тараққиёт зонаси» ва «актуал фаолият зонаси» деб номланган тушинчаларни олиб кирди. Унинг биринчиси ўқитувчининг бевосита раҳбарлиги остида амалга оширилса, иккинчиси ўқувчининг мустақил фаолиятида намоён бўлади. (1.). (384-385 бетлар).

Агар бола бирор ишни катталар ёрдами билан бажара олса, бу унинг яқин ривожланиш даражаси, зонасидан далолат беради. Яқин келажак зонаси бизга боланинг эртанги кунини, ривожланишининг динамик ҳолатини аниқлашга ёрдам беради.

Агар бола топшириқни мустақил равишда бажара олса, бу унинг актуал тараққиёт зонасини кўрсатади. Шу билан бирга **Л.С.Виготский** таълим-тарбия жараёнида бир томондан, болага кучи етмайдиган, унинг актуал ривожланиш даражаси ва яқин имкониятларига тўғри келмайдиган талаблар қўймаслик кераклигини таъкидлайди. (2.). (398-404 бетлар). Бошқа томондан эса, ўқитувчи бугун бола катталар ёрдами билан, эртага эса мустақил тарзда бажара олишини билса, бола тараққиётини жамият талабларига мос равишда, мақсадга мувофиқ тарзда такомиллаштириб бориши мумкин.

Костюк Г. С. Тафаккурнинг ривожланишини ўқувчилар томонидан ўзлаштириб олинган материалларнинг мазмунидан ташқари ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини, топшириқларни бажариш усуллари ва билиш фаолияти формаларини сифат жиҳатдан ўзгариб боришини эътиборга олишда кўради. (3.). 193 бет.)

Люблинская А. А. биринчи синф ўқувчиларида тафаккурнинг ўсиши тўғрисидаги маълумотларида уларда мазкур процесснинг ривожини кўп жиҳатдан аналитик-синтетик фаолиятга боғлиқ эканлиги кўрсатиб ўтилади. (4.). 215-219 бетлар.)

Занков Л.В. кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар тафаккурини ўстириш мақсадида ўзининг дидактик системасини ишлаб чиқади. Бу таълим системаси ушбу дидактик принципларга асосланади:

1). Таълим жараёнини юқори даражадаги мураккаб вазият асосида ушатириш.

2). Таълим жараёнида ўқувчиларга берилиши назарда тутилган билимларнинг назарий салмоғини максимал даражада кўпайтириш.

3). Мустақиллик ўз-ўзини назорат қилиш фаолиятни планлаштириш ва текшириш сингари фаолиятни бошқариш усуллари ўқувчиларда таркиб топтириш. (8.). 129 бет.

«Назарий бўлимни ўрганиб бўлгандан кейин амалиётга асосий эътибор берилади. Ўқитиш бундай ташкил қилинганда болаларнинг

билимларида деярли ноқислик бўлмайди. Ҳаммамизга маълумки, одам ниманидир жуда яхши ўзлаштирганидан кейин табиий равишда билимларни кенгайтиришни, чуқурлаштиришни истайди. Ўқувчиларга ҳақиқий, мустаҳкам билим берганимиздагина уларни фикр заҳматкашлари руҳида тарбиялаймиз.» 6

Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг тафаккури ҳали ҳам амалий, қонкрет тафаккур бўлади, лекин таълим жараёнида болаларнинг бундай қонкрет тафаккури, мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг қонкрет тафаккурига қараганда, мураккаброк ва мазмунлироқ бўлиб қолади, улардаги фикрлаш жараёнларининг ҳаммаси такомиллаша боради. Мактабда ўқувчи бола тобора мураккаброқ нарсаларни ва ўзи идрок қилаётган нарсаларни ҳамда ҳодисаларнигина эмас, балки шу билан бирга, тасаввур қилаётган нарсалар ва ҳодисаларни ҳам бир-бирига таққослашни, анализ ва синтез қилишни ўрганиб олади.

Менчинская Н.А. тафаккур проблемасини чуқур ўрганиб, унинг тараққиёт кўрсаткичларини қуйидаги жиҳатларини ўрганишда кўради:

- 1). Билимларни ўзлаштириш тезлиги.
- 2). Фикр юритиш жараёнининг эпчиллиги.
- 3). Мавҳум ҳамда яққол компонентларининг ўзаро алоқаси.
- 4). Аналитик-синтетик фаолиятнинг турли даражалари.

Автор тафаккур тараққиёти белгилари сифатида ўқувчиларда билимлар фондининг ортиши, ақлий фаолият усулларининг эгалланиши ҳамда таълим жараёнида уларда ўқувчилик қобилиятининг пайдо бўлишини санаб ўтади. (5; 110-113-бетлар).

Маълумки, тафаккур бошқа билиш процесслари сингари ўрганишнинг асосини ташкил қилади. Ўқиб ўрганиш тафаккурсиз, тафаккур билимсиз, билим эса малакасиз бўлмайди. Шунинг учун ҳам тафаккурнинг айниқса болаларда ривожланишини ўрганилаётган нарсага ижодий қаратилиши иштирокисиз ҳис қилиш қийиндир. Агар нарса ва ҳодисаларни ўрганишга ижодий ёндашиш булмаса, бу – билим олиш булмайди.

Ҳар қандой нарсани кашф қилиш, шунингдек биринчи синф болаларининг вазифани бажаришга ёндашиши ҳам билимсиз тушунчасисиз мумкин эмас. Шунингдек тафаккур сезгисиз, идроксиз, хотирасиз ва бошқа психик процессларсиз ҳам бўлмайди

Боланинг мактабдаги ўқиши жараёнида унда абстракциялаш қобилияти ўса бошлайди. Математика дарсларида амалий қонкрет санашдан абстракт ҳисоблашга ўтилган вақтда, шунингдек, она тили дарслари давомида бу қобилият айниқса сезиларли суратда ўсади. Бошқа фанларни ўқиш жараёнида бу қобилият янада ўсади. Бола анализ қилиш, абстракциялаш ва таққослашни, машқ қилиш йўли билан нарсаларнинг

муҳим белгилари билан аҳамиятсиз белгиларини бир-биридан фарқ қилишни, предмет, воқеа-ҳодисаларнинг муҳим белгиларига қараб туриб хулосалар чиқаришни ўрганади. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг тафаккури мантиқий фикрлаш, мулоҳаза юритиш, ҳукм ва хулоса чиқариш, таққослаш таҳлил қилишнинг турли усулларини қўллашда ўзига хос хусусиятлари билан мактабгача ёшдаги болалар ва ўсмирлардан фарқ қилади.

Рус олими Л.В. Занков кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар тафаккурини ўстириш мақсадида ўзининг дидактик системасини ишлаб чиқади. Бу таълим системаси ушбу дидактик принципларга асосланади:

А) таълим жараёнини юқори даражадаги мураккаб вазият асосида уюштириш.

Б) таълим жараёнида ўқувчиларга берилиши назарда тутилган билимларнинг назарий салмоғини максимал даражада кўпайтириш,

В) мустақиллик, ўз-ўзини назорат қилиш фаолиятини планлаштириш ва текшириш сингари фаолиятни бошқариш усулларини ўқувчиларда таркиб топтириш. (Занков Л.В.) Бундай таълим системасида болалар чуқур ва мазмундор билим олиш билан чекланиб қолмай, балки уларнинг ақлий фаолият активлиги ортиб, абстракт тафаккури ривожланган, ақли ўсган, ўқишга нисбатан ижобий муносибати вужудга келган ва ҳаказо.

Шунинг билан бирга, фикирнинг активлиги ва унинг турли шакиллари билимга ва унинг системасига бевосита боғлиқ булмайди. Ақлий активлик дарс жараёнини ўзида, ўқитувчининг билим бериш усули ва воситаларида, унинг нутқида ўқувчининг дарсга қизиқиши вақтида, дарсни қизиқарли ташкил қилиш процессида кўринади. Кўпгина дарсликлардан маълумки, 7 ёшли болаларнинг (биринчи синф ўқувчиларининг) тафаккури амалий, конкрет тафаккур бўлиб, боғча ёшидаги болаларнинг тафаккурига қараганда анча мазмунлироқ, мураккаброқ бўлади. Шунингдек таълим – тарбия ва ўқитишнинг таъсири натижасида фикрлаш процесслари ҳам ривожлана боради. Бола ўқиш ва ёзишга ўрганиш вақтида мураккаброқ нарсаларни, узи идрок қилаётган нарсаларни ва шунингдек тасаввур қилаётган нарса ва ҳодисани бир-бирига солиштиради, анализ ва синтез қила бошлайди. Болаларни нарса ва ҳодисаларни солиштириш, анализ ва синтез қилиши унинг абстрактлаш қобилиятини ўсиб боришигава бошқа фикр юритиш қобилиятларининг ривожланишига замин ҳозирлайди. Натижада бола мустақил фикрлашга ўргана боради.

Биринчи синф ўқувчиларининг тафаккури тушуниш ва мустақил масалани ҳал қилиш процессида пайдо бўлади. Тушунча ёки материалгатушуниш асосан ўқишга ўргатиш даврида пайдо бўлади.

Уқитишнинг асосий вазифаси шундан иборатки, яъни бунда бола томонидан биринчи ўқилган сўз ва жумла тушуниш билан ўзлаштирилиши лозим.

Биз ўрганилиши керак бўлган программа материалнинг сўз ва жумлаларни қайси вақтдан бошлаб тушинила бошлаши тўғрисида тажриба ўтказдик. Бунда болага она тили ва арифметика бўйича айрим қоидалар, ўқишдан эса қисқа текистларни бир марта ўқитиб ва ёздирилиб кўрилди. Бу ўтказилган тажриба шуни кўрсатдики, тушунган яън материални бевосита идрок қилиш натижасида билиболиш, материални ўқишга нисбатан кам бўлади. Биз ўқиган материални тушуниш билан бирга бориши учун бериладиган ёки ўтиладиган материал ҳақида (янги дарсни ўтмасдан 3-5 минут олдин) қисқа сўхбат ўтказдик. Шундагина ўқувчилар ўқиш ёзиш процессида уни тушуниб бордилар. Бу эса болани янги материални онгли ва тез ўзлаштиришига имконият берди.

Бизга маълумки, материални тушуниб олиш асосан идрок қилинаётган нарса орқали бўлади. Шунинг учун биз материални тушуниб олиш процессида боланинг фикрини активлаштирадиган саволлардан фойдаландик. Бунда албатта, ўтиладиган материалнинг мазмуни назарда тутилади. Шунда болалар программа материални тез ва осон тушуниб оладиган бўладилар.

Бошқа процесслар каби тафаккур процесси ҳам ихтиёрий ва ихтиёрсиз содир булади. Биз ишимизни бир қисмида ихтиёрий тафаккур биринчи синф болаларида қандой белгилар орқали ва нималар орқали пайдо бўлади деган савол устида тўхталамиз.

Бизга маълумки, тафаккур бу кўпроқ ихтиёрий процессдир. Чунки ҳар қандой фикрлаш процесси бизнинг ихтиёримиз билан вужудга келади. Тафаккур процессининг вужудга келишида бизнинг сезгимиз, идрокимиз ва хотира каби процессларимиз иштирок этиши билан бирга иродамиз ҳам катта роль ўйнайди. Ирода кучи тафаккур мазмунига катта таъсир кўрсатади.

Шунинг учун биринчи синф ўқувчиларининг иродасига қараб тафаккур процессини аниқлашимиз ҳам мумкин. Масалан мактаб ёшидаги болалар иродаси бўш, беқарор ихтиёрсиз характерга ва шунингдек у амалий-конкрет характерга эгадир. Яъни бола конкрет нарса ва ҳодисалар устида фикр юритиб абстракт нарсалар устида фикр юритишга қийналади. Шунингдек абстракт нарсалар устида ихтиёрий равишда диққатини тўплаши ирода кучини ихтиёрий равишда сарф қилиш боланинг тажрибасига, билим даражасига боғлиқ бўлади.

Кўпчилик биринчи синф ўқувчилари ўзлари идрок қилаётган нарса ва ҳодисаларини юзакигина, яъни уларни кўзга ташланиб турган аломат ва

хусусиятларни устидагина фикр юритадилар. Бола ўзлаштириши лозим бўлган материални ўзича идрок қилади, лекин уни келиб чиқиши сабаблари, нима учун шундайлиги қизиқтирмайди. Чунки унинг тафаккури ҳали конкрет ва яхши активлашмаган бўлади. Шунинг учун ҳам биринчи синф ўқувчилари тафаккури идрок қиётган, қайта тикланаётган нарсалар устида кам активлашади бола шу нарса ва ҳодисаларни тасвирлабгина ёки унинг асосий белгисини баён қилибгина қоладилар. Уларни ҳар томонлама асослаб, сабабларини курсатиб бера олмайдилар.

Бу даврда кўпчилик болалар атрофдаги нарсаларга нисбатан қизиқиб савол берсалар ҳам, уларни ҳар томонлама тўла идрок қила олмайдилар. Бу эса тафаккурни активлаштиришни, яъни катталар томонидан савол ва жавоблар бўлишини талаб қилади.

Умуман биринчи синф болаларида ихтиёрий тафаккурни вужудга келтирадиган нарса бу саволдир. Харқандой савол болаларда (шунингдек катталарда ҳам) ихтиёрий тафаккурни пайд қилади. Чунки бола саволга жавоб бериш процессида:

1) Ўз диққатини ихтиёрий равишда шу савол устига тўплайди.

2) Бола саволга жавоб топиш процессида олган билимларидан фойдаланиш учун уларни бирин-кетин, ихтиёрий равишда эсга тушуради.

3) Уларни қайта тиклайди,

4) Қайта тикланган билимлар асосида саволга жавоб топиш учун ихтиёрий равишда фикр юрита бошлайди. Уларни бир- бирига солиштиради, анализ ва синтез қилади. Натижада бола ихтиёрий фикр юритади ва саволга жавоб топиш, уни ҳал қилиш процессида ихтиёрий тафаккур пайдо бўлади.

Бирор нарсага ихтиёрий ёндашиш асосан болада:

1) Янги билимларни қабул қилишда

2) Масалани ечишда

3) Ўз-ўзига контроллик қилишда бўлади.

Янги нарсани қабул қилиш масалаларни, воқеаларни ҳал қилиш, ўз-ўзига контроллик қилиш ҳам, ҳаммаси ихтиёрий тафаккурни вужудга келтиради.

Янги билимларни ҳал қилиш асосан дарс жараёнида ва қолаверса кундалик ҳаёт давомида бўлади. Янги билимни қабул қилиш аввало материални ихтиёрий идрок қилишдан, шунингдек ихтиёрий равишда ўз диққатини маълум бир объект устига тўплаш процессидан бошланади. Шунингдек янги билим материални тушуниб олгандан кейин ўзлаштирилади ва боланинг тафаккури ҳам билимни ўзлаштириш процессида активлашади. Материални тушуниб олиш жуда мураккаб процессдир. У боладан кучли ирада процессини талаб қилади-ки, бола

материални ихтиёрий равишда идрок қилмай туриб унинг мазмунига тушунмайди.

Бола материални ўқиб унинг мазмунини ўқиш процессидаёқ тушунмайди, аввал уни идрок қилади, кейин эса, кетма-кет уни тушуна бошлайди.

Биринчи синф ўқувчилари айрим сўзларнинг мазмунига нисбатан жумла мазмунини тез тушунадилар. Шунинг ҳам айтиш керакки, бола сўз, жумланинг мазмунини ҳам турлича тушунади.

Ўтказилган тажрибаларимиз шуни кўрсатдики, биринчи синф ўқувчилари ўзлари ўқиб кўрган материалга нисбатан, ўқитувчининг нутқида кўпроқ тушунадилар. Буни қўйидаги тажрибамаздан билиш мумкин. Биринчи синфда «Мактаб боғида» деган текистни ўқитувчи дарсдан ташқари соатда ўқиб берди. Материални ўқиб берилишидан аввал болаларга ўқиладиган текистни диққат билан тинглаб туришлари тавсия этилди ва ўқитувчи материални образли қилиб ўқий бошлади. Кейин болалардан ўқиб берилган материалдан тушунганларича сўзлаб беришни илтимос қилинди. Болаларнинг жавоблари эса ёзиб олинди. Материални боладан алоҳида – алоҳида сўралди.

Чунки бола ўртоғининг ҳикоясини эшитиб, ўзи тушунмаган жойига тушуниб олиши мумкин эди. Шунинг учун ўқитувчи ҳикояни ўқиб бўлгандан кейин болаларни тарқатиб юборди ва уларни алоҳида-алоҳида чақириб сўрай бошлади. Болаларнинг жавоблари анализ қилинганда яъни бола қанча жумлани тушунгани аниқлаб чиқилганда, ўқувчиларни материални 63%-га тушунгани маълум бўлди. Худди шу материал бошқа синфда болаларнинг ўзларига ўқитилди ва кейин яна материални қанча фоизга тушунганини алоҳида ёзиб олиб, анализ қилинганда болалар ҳамма материалнинг 27%- га тушунгани маълум бўлди.

Айниқса биринчи синф ўқувчилари бирор предметни идрок қилиш процессида «бу ана унга ўхшар экан» деб дарров уларнинг ўхшашлик белгилари асосида идрок қиладилар. Ёки саводга ўрганиш даврида, ҳарфлар билан танишиш процессида ҳам ўларнинг ўхшаш элементларини бир-биридан фарқ қилиб, кейин уни бутунича, идрок қиладилар. Масалан: А-Л, М-А, ў-У, Ш-Щ, И-Й, С-З, З-Э ва бошқалар. Ёки ёзма ҳарфларни у-ў, и-й, ш-и, в-д, л-м, и-ц, ц-ш, л-и ва бошқалар. Яъни ҳамма ҳарфлар маълум ўхшашликларга эга бўлиб, бола уни ўхшаш белгиларини ажратиш олмасдан туриб, бу ҳарфларни ўзлаштираолмайди.

Ҳарфларнинг ўхшаш белгиларини ажратиш олиш эса ҳарфларни бир-бирига солиштиришни, анализ ва синтез процессини талаб қилади. Бола ўтилган ҳарфни ўзлаштириб олгандан сўнг уларни абстракт ҳолда эса тушуриши, унли ва ундош ҳарфлар деб туркумга ажратиши мумкин. Бола

ҳарфларнинг ҳаммасини ўзлаштириб олмасдан туриб, шунингдек билимни яхши эгалламасдан туриб, уларни туркумларга ажрата олмайди.

Биринчи синф программаси эса боладан тафаккурининг туркумларга бўлиш яъни класификациялаш процессини ҳам талаб қиладики, бу процесс саводга ўргатиш даврида шакилланиб боради. Биринчи синф программасининг унли ва ундош товушлар, тенг бўлақларга бўлиш ва сонларни йигирам ичида кўпайтириш каби материаллари эса боладан фикр юритишнинг фақатгина анализ, синтез ва солиштириш каби процессларинигина талаб қилиб қолмай, балки абстракция ва системалаштириш процессларини ҳам талаб қилади.

Ҳар бир товушни унли ва ундош товушларга ажратиш болани шу товушларни абстракт равишда бир-биридан ажратишга мажбур қилса, кўпайтириш ва сонларни тенг бўлақларга бўлиш ҳам анализ, ҳам синтез қилишга ва сонларни бир-бирига солиштиришга мажбур қилади. Бола онгли равишда анализ, синтез ёки бошқи фикрий процесслар асосида иш қилганини билмаслиги мумкин. Лекин бола тафаккурининг фикр юритиш процесслари асосида масалани ҳал қилади.

Биринчи синф ўқувчиларининг тафаккурини активлаштириш бу дарс жараёнини активлаштириш демакдир. Яъни мактабга келган етти ёшли бола фақатгина тайёр билимларни эса қолдириш билан уларни тўла ўзлаштира олмайди. Бунинг учун бола мустақил фикирлаш ҳам керак. Чунки биринчи синф ўқувчиси материални мустақил ўқиб тушинганидагина бу унинг билим доирасини ташкил қилади ва болада маълум даражада тажриба ҳосил бўлади.

Бола тафаккурини активлаштириш дарс процессидагина бўлиб қолмасдан, балки у кундалик иш процессида ҳам, яъни ўйин ва меҳнат процессида ҳам амалга оширилиши керак. Чунки бола ўз фаолиятига биноан ҳам активдир. У атрофдаги нарсаларга нисбатан жуда қизиқувчан бўлиб, доимо турли саволлар билан катталарга мурожаат қилади.

Айниқса ўйин ва меҳнат процессида қилинадиган баъзи қоидали ҳаракатлар ҳам уни қизиқтиради. Лекин баъзи ўқитувчи ва ота-оналар болалар бир нарсага қизиқиб савол берганларида уларни куп гапиришда, эзмаликда айиблаб, саволига жавоб бермайдилар. «Кўп эзма бўлма» деб беҳудага уларни койийдилар. Бундой муомилада бўлиш мутлоқо нотўғридир. Чунки, биринчидан, бунда боланинг қизиқиши йўқолса, иккинчидан тафаккури яхши тараққий қилмайди, яъни у активлашмай қолади. Шунинг учун ҳам боланинг саволига уларни ёш хусусиятларини ҳисобга олиб, жавоб бериш ва уни жавобсиз қолдирмаслик керак.

Ўқитувчи дарс процессида ва дарсдан ташқари вақтда ҳар доим боланинг тафаккурини активлаштириш масаласига этибор бермоғи

лозим. Бола тафаккури активлашсагина у мустақил фикр юритади ва таълимни ўзлаштиради. Турли масалаларни ҳал қилишга ўрганади. Бола фикри активлаштирилмадими у пассив, индамас, шунингдек «боқи беғам» бўлиб қолиши мумкин.

Демак:

1. Биринчи синф ўқувчиларида тафаккур процесси шакилланган бўлса ҳам, лекин у ҳар томонлама активлашмаган бўлади. Бола тафаккурини активлаштириш, асосан ўқитувчининг асосий вазифаси бўлиб, у идрок қилаётган материалнинг сифати, унинг мазмуни ва қийин, осонлигига боғлиқдир.

2. Идрок қилинаётган нарса ва ҳодисалар болага яқин қизиқарли бўлса, у болани ўзига жалб қилса фикри тез активлашади ва узоқ вақтгача ўз кучини йўқотмайди. Натижада бола мустақил фикрлашга ўрганади.

3. Тафаккурни активлаштириш саволлар асосида ривожланади. Шунинг учун ҳам болага бериладиган савол ҳам ва боланинг саволга бериладиган жавоб ҳам унинг ёш хусусиятига мувофиқ бўлиши, боланинг қизиқтириши лозим.

4. Бола қанчалик мустақил фикр юритса, тафаккури активлашган бўлса, у фикрини шунчалик ўз нутқида равон акс этдиради. Бола нутқининг равон ва тушунарли бўлиши ҳам бевосита баланинг тафаккур фаолиятига боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. (384-385 бетлар).

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. (398-404 бетлар).

3. Костюк Г. С. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1988. – 304с. – (Труды д. чл. и чл. –кор. АПН СССР). 193 бет.

4. Люблинская А. А. Учителю о психология младшего школьника. - М.: Просвещение, 1977, 215-219 бетлар).

5. Менчинская Н.А. проблемы «самоуправления» познавательной деятельностью и развитие личности – В кн: Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека. М., 1975. С. 110-113.)

6. Педагогик изланиш: (Мақолалар тўплами / Тузувчи И. Баженова: Сўзбоши муаллифи М. Н. Скаткин). – Т.: Уқитувчи, 1989. – 608 б. 163 бет.

7. Тўплам. Обучение и развитие. Л. В. Занков таҳрири остида. М., Педагогика, 1975.